

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUV MATERIALLARI MAZMUNINI LOYIHALASHNING NAZARIY ASOSLAR

Soliyeva Yulduzxon

Shahrisabz davlat pedagogika institute Ta'lim
va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(BT) yo'nalishi 1-kurs magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15030449>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05- Mart 2025 yil
Ma'qullandi: 10- Mart 2025 yil
Nashr qilindi: 15-Mart 2025 yil

KEY WORDS

*boshlang'ich ta'lim, o'quv materiallari,
mazmuni loyihalash, pedagogik
texnologiyalar, ta'lim tamoyillari.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda o'quv materiallarining mazmunini loyihalash tamoyillari va nazariy asoslari tahlil qilinadi. Mazkur jarayonning metodik va psixologik jihatlari, shuningdek, ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida ta'lim mazmunini shakllantirish masalalari yoritiladi. Maqolada zamonaviy o'quv dasturlarining loyihalash jarayoni va unga qo'yiladigan talablar muhokama qilinadi.

Boshlang'ich ta'lim tizimi o'quvchilarning intellektual va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga asoslangan bo'lib, bunda o'quv materiallarining mazmuni muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayonini sifatli tashkil etish uchun o'quv materiallarini loyihalash ilmiy-nazariy asoslar va didaktik tamoyillarga tayanishi zarur.

Shuni aytish joizki, ta'lim o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo'lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma'lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o'qituvchi o'z bilimi, ko'nikma va malakalarini mashg'ulotlar vositasida o'quvchilarga yetkazadi, o'quvchilar esa uni o'zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo'ladi. O'rganish jarayonida o'quvchilar o'zlashtirishning turli ko'rinishlaridan foydalanishadi, ya'ni o'zlashtirilayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o'ziga xos tafovutlarga tayanadi. Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, o'quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta'lim va tarbiya masalalari hal etiladi.

Ta'limning maqsadi jamiyat ehtiyojiga mos ravishda shakllanadi. Shunday ekan, ta'lim-tarbiya maqsadi mos va mutanosib bo'lishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda ta'limning maqsadi imkoniyatlaridan to'g'ri, aniq, o'rinli foydalanish ko'nikma va malakalarini hosil qilish, mantiqiy-ijodiy tafakkurni rivojlantirish, kommunikativ savodxonlikni oshirish, milliy g'oyani singdirish, sharqona tarbiyani shakllantirish, shaxsni ma'naviy boyitishdan iboratligi ta'kidlangan. Ta'limiy maqsad asosida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, og'zaki va yozma savodxonlikni oshirish, mantiqiy tafakkurni rivojlantirish orqali ularning muloqot madaniyati takomillashtiriladi. Tarbiyaviy maqsad asosida esa ma'naviy, g'oyaviy, nafosat tarbiyasi beriladi. Til o'rganish jarayonida xalqning madaniy-axloqiy qadriyatlariga yaqinlashtirish imkoni paydo bo'ladi.

O'zbekistonda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar ta'lim tizimini to'liq axborotlashtirishni, o'qitish mazmuni va sifatini qayta ko'rib chiqish, o'quv fanlarini integratsiyalash, o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan o'rinli va samarali foydalanish asosida tashkil etishni taqozo etmoqda. "Maktab o'qituvchilarini belgilangan xalqaro standartlar asosida bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarga ega bo'lishini ta'minlash ta'lim muassasalari faoliyati sifati va samaradorligini oshirish ustuvor vazifa etib belgilangan". Bu o'z navbatida ta'lim muassasasida yagona o'quv-me'yoriy hujjatlarni fanlar integratsiyasi asosida takomillashtiri zaruriyatini yaratib beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hasanboev J. "Pedagogika" asarida ta'lim jarayonining nazariy asoslarini bayon qiladi. Muallif boshlang'ich sinflarda o'quv materiallarini loyihalashda didaktik tamoyillarga amal qilish zarurligini ta'kidlaydi. O'quv materiallarini ilmiylik, tizimlilik va uzviylik asosida shakllantirish muhimligi qayd etiladi.

Bundan tashqari, Qosimova M. esa "Boshlang'ich ta'lim metodikasi" asarida boshlang'ich ta'lim metodikasi va o'quv materiallarini loyihalash jarayoni bo'yicha aniq tavsiyalarni o'z ichiga oladi. Muallif yosh bolalarning psixologik rivojlanishini hisobga olgan holda darslik va didaktik materiallarni tayyorlash kerakligini ta'kidlaydi.

Vygotsky L.S. "Pedagogik psixologiya" asarida o'quvchilarning bilish jarayoni va psixologik rivojlanishi haqida fundamental nazariyalarni ilgari surgan. U „yaqin rivojlanish zonasi“ konsepsiyasiga asoslanib, o'quv materiallari bolalarning mavjud bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilishi kerakligini ta'kidlaydi.

Mazkur tadqiqot davomida quyidagi metodlardan foydalaniladi:

1. Nazariy tahlil – pedagogik va psixologik adabiyotlarni o'rganish orqali o'quv materiallarini loyihalash tamoyillarini aniqlash.
2. Taqqoslash usuli – turli ta'lim dasturlari va ularning mazmuniy jihatlarini solishtirish.
3. Ekspert baholash – boshlang'ich sinf o'qituvchilari va ta'lim sohasidagi mutaxassislarining fikrlarini tahlil qilish.

Bundan tashqari, Pedagogik loyihalash (ID -instructional design) -bu o'quv maqsadlari va ehtiyojlarini tahlil qilish, o'quv faoliyati, materiallar va baholash strategiyalarini tizimli ishlab chiqish hamda talabalarning belgilangan ta'lim natijalariga erishishini ta'minlash jarayoni. Ta'lim kommunikatsiyalari va texnologiyalari assotsiatsiyasi (AECT) „Pedagogik loyihalash“ tushunchasiga quyidagicha ta'rif beradi: „Pedagogik loyihalash“ -bu ta'lim uchun jarayonlar va resurslarni loyihalash, ishlab chiqish, ulardan foydalanish, boshqarish, baholash nazariyasi va amaliyoti. George Simensning fikriga ko'ra „Pedagogik loyihalash -texnologiya va ta'limning birlashuvidir va ko'pincha pedagogning eng katta ro'li bu ikki tushuncha o'rtasida „ko'prik“ qilishdir“. Pedagogik loyihalash o'quv materialini yaratish uchun ishlatiladigan jarayonni anglatadi. Bu jarayonda o'quvchilarning ehtiyojlarini tushunish va o'quv maqsadlarini aniqlash, so'ngra bilim va ma'lumotlarni imkon qadar tez, aniq va samarali tarzda uzatish kerak.

Pedagogik loyihalashning vazifalari:

1. Maqsadli auditoriya ehtiyojlarini, uning vakolatlarini va kutilayotgan o'quv natijalarini tahlil qilish.
2. O'quv materialining maqsad va vazifalarini belgilash. Maqsadga muvofiq materiallarni tahlil qilish va tizimlashtirish.

3. Ta'lim vositalari va usullarini tanlash. Mashg'ulot elementlari, uslub va vizual loyihani yaratish.
4. Test va topshiriqlarni, nazorat vositalarini ishlab chiqish hamda ma'lumot to'plash.
5. Tegishli vositalardan foydalangan holda mashg'ulot materiallarini yaratish yoki muayyan elementlarini ishlab chiqish uchun jamoa a'zolariga topshiriqlar berish.
6. Mashg'ulot materiallarini ta'limni boshqarish tizimiga (LMS) yuklash.
7. Materiallarning natijalari va samaradorligini baholash usullarini ishlab chiqish. Ta'lim mazmunini yanada takomillashtirish bo'yicha yechimlar ishlab chiqish. ¹

Pedagogik loyihalash modellari:

ADDIE modeli: ADDIE besh bosqichli jarayon bo'lib, samarali o'quv materialini yaratish bo'yicha ko'rsatmalar beradi. Bu tahlil qilish, design, development, implementation va evaluation degan ma'noni anglatadi.

1.Tahlil qilish: Bu bosqichda o'quv materialining maqsad va vazifalari, o'quvchilarning talablari, ehtiyojlari, ko'nikma va bilimlarini tushunish uchun vaziyat tahlil qilinadi. Pedagog hal qilinishi kerak bo'lgan muammoni aniqlaydi, o'qitishga bo'lgan ehtiyojni belgilaydi va o'quv muhitini, oldindan mavjud bilim, ko'nikma va qobiliyatlarni, imkoniyatlar va cheklovlarni aniqlash uchun auditoriyani tahlil qiladi.

2. Loyihalash: O'quvchilar egallashi lozim bo'lgan bilim va ta'lim natijalari kabi o'quv maqsadlari aniqlanadi. Pedagog o'quv maqsadlarini yozadi va ushbu maqsadlarga erishish uchun foydalaniladigan o'quv strategiyalarini belgilaydi.

3.Ishlab chiqish: Belgilangan maqsadlarga erishishda talabalarga qanday yordam berish mumkinligi aniqlanadi va shunga mos ravishda o'quv strategiyalari ishlab chiqiladi. Material yig'iladi va o'qish yoki amaliy bajarish uchun topshiriqlar ishlab chiqiladi.

4.Amalga oshirish: o'quv dasturlarini talabalar bilan sinab ko'rish orqali strategiyalar amalga oshiriladi. Tayyor o'quv material mo'ljallangan auditoriyaga tarqatiladi va uning ta'siri nazorat qilinadi. Birinchi guruh o'qitiladi va jarayon nazorat qilinadi, so'ng fikr-mulohazalar yig'iladi.

5.Baholash: ishlab chiqilgan o'quv materialining muvaffaqiyati baholanadi va o'lchanadi. Nimani o'zgartirish kerakligiga e'tibor beriladi.

SAM modeli: SAM modeli ko'proq maqsadni belgilash va unga erishish darajasini baholash oson bo'lgan o'quv materialini yaratishga qaratilgan. Katta loyihalar kichik bosqichlarda yaratiladi, ularning har biri o'quv materialining ma'lum bir tarkibiy qismini yaratishga qaratilgan bog'lovchi elementlar sifatida asta-sekin ishlab chiqiladi.

Ushbu pedagogik loyihalash modeliga ko'ra, o'rganishning 5 bosqichi mavjud:

1.Vazifa tamoyili. Ta'lim o'quvchilarning kundalik hayotida duch keladigan haqiqiy muammolarni yengishga yordam berishi kerak.

2.Eslash tamoyili. O'quvchilarning mavjud bilimlariga murojaat qilish. Onlayn o'quvchilarning mavjud bilimlarini aniqlash va ularni yangi ma'lumotlar bilan bog'lashga yordam berish kerak.

3. Yetkazish tamoyili. O'quvchilarning e'tiborini o'zgartirish va ma'lumotni yaxshiroq eslab qolishga yordam berish uchun bilimlarni yetkazishning turli usullaridan foydalanishi kerak.

4. Qo'llash tamoyili. Mashg'ulot jarayonida o'quvchilar o'zlarining xatolaridan saboq olishlari va amaliyotda qo'llashlari uchun yangi bilimlarni mustaqil ravishda qo'llashlari kerak²

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshlang'ich sinflarda o'quv materiallarini loyihalash jarayoni quyidagi asosiy omillarga bog'liq:

1. Didaktik tamoyillar – o'quv materiallari ta'lim mazmunining uzviyligi, ilmiyligi va hayotiyliigi asosida loyihalanadi.
2. Psixologik xususiyatlar – yosh bolalarning kognitiv va psixomotor rivojlanish darajasiga mos ravishda taqdim etilishi kerak.
3. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar – interfaol metodlar, axborot texnologiyalaridan foydalanish, differensial yondashuv.
4. Mundarijani tanlash mezonlari – o'quvchilarning yosh xususiyatlari va ijtimoiy talablar inobatga olinadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'quv materiallarini loyihalash jarayonida integrativ yondashuv, zamonaviy ta'lim texnologiyalari va o'quvchilar faoliyatini faollashtirish muhim ahamiyatga ega ekani aniqlandi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinflar uchun o'quv materiallarini loyihalashda quyidagi muhim jihatlarga e'tibor qaratish lozim:

1. Modullashtirilgan ta'lim – o'quv materiallari bosqichma-bosqich murakkablashib boradigan modul shaklida ishlab chiqilishi kerak.
2. Interfaol metodlarni joriy etish – o'quvchilarni faol fikrlashga undaydigan metodlardan foydalanish lozim.
3. Axborot-kommunikatsion texnologiyalarni qo'llash – raqamli o'quv resurslari va multimedia vositalaridan foydalanish.
4. Tadqiqot davomida aniqlanganidek, o'quv materiallarini loyihalashda ta'lim oluvchilarning yosh xususiyatlari va ijtimoiy ehtiyojlarini hisobga olish zarur.

XULOSA

Xulosa qilib aytkanda, boshlang'ich sinflarda o'quv materiallari mazmunini loyihalash jarayoni ko'p jihatdan didaktik, psixologik va pedagogik tamoyillarga asoslanadi. Ta'lim sifati va samaradorligini oshirish uchun interfaol yondashuvlardan foydalanish, ta'lim mazmunini modullashtirish hamda innovatsion texnologiyalarni qo'llash muhim hisoblanadi. Kelajakda mazkur yo'nalishda olib boriladigan tadqiqotlar ta'lim jarayonini yanada takomillashtirish va zamonaviy ta'lim talablariga moslashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hasanboev J. Pedagogika. – Toshkent: O'zbekiston, 2020. 48- b
2. Qosimova M. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: Fan, 2019.

3. Vygotsky L.S. Pedagogik psixologiya. – Moskva: Pedagogika, 2021. 56-b
4. Dewey J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916.
5. Amanda AthuraliY. Top 7 Instructional Design Models to Create Effective Learning Material. 2022.
6. Olimov, Shirinboy Sharofovich, and Khusniddin Kupayinovich Khomidov. "Preparing Future Teachers To Solve The Tasks Of Patriotic Education Of Children And Youth." The American Journal of Social Science and Education Innovations 2.12 (2020): 132-136.
7. Болтаева, Зулфия Зарифовна, and Хусниддин Купайсинович Хомидов. "ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НЕПРЕРЫВНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ." VIII Лазаревские чтения" Лики традиционной культуры в современном культурном пространстве: ренессанс базовых ценностей?". 2018.
8. Khomidov, Khusniddin Kupaysinovich. "COOPERATION BETWEEN STATE AND PUBLIC ORGANIZATIONS IN THE MEANINGFUL ORGANIZATION OF YOUTH LEISURE ACTIVITIES." Thematics Journal of Social Sciences 7.3 (2021).
9. Kupaysinovich, Khomidov Khusniddin. "INTERPRETATION OF STUDENTS'PATRIOTIC ISSUES IN ORIENTAL PEDAGOGY." European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 7.12 (2019).
10. 10.Купайсинович, Хомидов Хусниддин. "ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ СИФАТИНИ ТАЪМИНЛАШДА ЖАМОАТ ТАШКИЛОТЛАРНИНГ РОЛИ." НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ-2021 1: 561.
11. 11.Номидов, Н. К. "TALABALARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA JAMOAT TASHKILOTLARI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI." Экономика и социум 5-1 (108) (2023):83-87
12. Omonovich, Uralov Eliboy, and Ergasheva Husniya Mirzahid. "Science Teaching Process for Primary Students." International Conference on Linguistics, Literature And Translation (London). Vol. 3. 2024
13. 13 .Homidov Husniddin Kupaysinovich, Ergasheva Husniya Mirzoxid qizi."Theoretical Foundations of Working with Educational Information Competencies" Journal of Preschool Education and Psychology Vol.1 No. 2 .2024
14. Qodirov, F. ., Qilichova, B., & Ziyotova, M. . (2024). NOAN'ANAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISHDAGI O'RNI. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, In academy 23(50).3(10), 28–33,2024
15. Ochilova, Go'zal Aralovna, va Zilola Yoqub qizi Mahmudova. "ILMIY TEXNIKA SALOHİYATI VA UNING TARKIBIY QISMLARI." International Journal of Scientific Researchers, jild 8, №2, 2024.
16. Raximova Dilshoda Xoliqberdiyevna, "Maktab o'qituvchilarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish samaradorligini oshirish istiqbollari: tajriba va tahlil" xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Qarshi-2024
17. Xolmurodova, Adelinabonu Bahodir qizi. "Zamonaviy pedagogik yondashuvlarning boshlang'ich ta'limdagi o'rni va dolzarbligi." Modern Problems in Education and Their Scientific Solutions. 23 Dec. 2024, European Science International Conference.
18. Shoyqulova, Dilbar Dilshod qizi. "Investitsiyalarni jalb qilish va uning samaradorligi."

International Journal of Scientific Researchers, vol. 9, no. 1, 2024,

19. Raimova, Dilfuza Abdinabiyevna. "TIL-ALOQA VOSITASI." Educational Research in Universal Sciences 2.16 (2023): 128-130.
20. R.D. Abdinabiyevna .International conference on modren science and scientific studies 1 (2), 124-129 Assirtiv pozitsiyani rivojlantirish jarayonining psixologik .pedagpgik ,didaktik jihatlari
21. Anvarovna, Umarova Dilafruz. "BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARIDA IJTIMOY USTANOVKALARNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI." TADQIQOTLAR 31.4 (2024): 3-6.
22. Umarova, Dilafruz Anvarovna. "BOSHLANG 'ICH SINFLARDA TEXNOLOGIK TA'LIM JARAYONIDA O 'QUVCHILARNI IJTIMOY-HISSIY RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH." GOLDEN BRAIN 1.30 (2023): 46-49.
23. Nozima, Asadova. "SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL QILISHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH." World scientific research journal 25.1 (2024): 179-186.
24. Ochilova, Fayyoza. "TURIZM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI." YANGI O 'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI 1.01 (2024).
25. Ochilova, Fayyoza Mansurovna. "IMPROVING THE METHODOLOGY OF SOCIO-EMOTIONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS IN THE PROCESS OF TECHNOLOGICAL EDUCATION IN PRIMARY GRADES." Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal 5.03 (2024): 297-306.

INNOVATIVE
ACADEMY